

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКА К ШКОЛЕ: ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Жумабаевой Мукаддас Иминбаевна

Учительница начальных классов школы- 3 города Навои

Аннотация: В статье даны рекомендации автора по адаптации первоклассников к школе.

Ключевые слова: адаптация, ребенок, школа, класс, переутомление, психолог, организм ребенка, стресс, новая среда.

Часто бывает, что внешние проявления дезадаптации у детей одинаковые, но имеют совершенно разные причины и в каждом случае нужно разбираться индивидуально.

Поступление в школу, начало школьного обучения – стрессовый момент в жизни каждого ребенка, который кардинально меняет весь его образ жизни. Беззаботность и игру сменяют новая деятельность — обучение, новая среда, новый распорядок дня, новые знакомые, необходимость подстраиваться под новые правила и требования, которые порой идут вразрез с желаниями ребенка. Наряду с радостью, восторгом, интересом и удивлением первоклассники испытывают тревогу, растерянность, напряжение. Всё это оказывает колоссальные физические, умственные, эмоциональные нагрузки на детей. Период адаптации к школе является очень сложным для малышей. В первые недели посещения школы у учеников первых классов снижается сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, обостряться хронические заболевания. Дети без явного повода капризничают, раздражаются, плачут.

Период адаптации в разных условиях составляет от двух месяцев до года. Этот процесс во многом зависит от личностных особенностей ребёнка;

степени готовности к школе (не только интеллектуальной, но и психологической, и физической); от того, достаточно ли малыш социализирован, развиты ли у него навыки сотрудничества, посещал ли он детский сад.

Часть детей достаточно быстро включаются в новую, школьную жизнь. Период адаптации у них длится от двух недель до двух месяцев. Об успешном прохождении этого процесса, по мнению психологов, можно говорить, если ребенок весел, спокоен, быстро находит друзей среди одноклассников, хорошо отзывается об учителях и ровесниках, без напряжения выполняет домашние задания, легко принимает правила школьной жизни, новый режим дня для него комфортен (не плачет по утрам, нормально засыпает вечером и т.д.). У ребенка нет страхов по поводу сверстников и учителей, он адекватно реагирует на замечания учителя.

У других детей период адаптации сильно затягивается (до одного года), связанные с ним проявления приобретают психосоматический характер (ребенок начинает часто болеть). К видимым признакам дезадаптации можно отнести: плохое настроение с утра;

- переутомление;
- головные боли и боли в области живота, рвота;
- нарушение сна;
- страх перед предстоящей работой в классе (порой он настолько велик, что ребенок в решающие дни совсем не может идти в школу);
- жалобы на одноклассников, на требования учителя;
- трудности в учебной деятельности;
- слезливость, обиды.

Часто бывает, что внешние проявления дезадаптации у детей одинаковые, но имеют совершенно разные причины и в каждом случае нужно разбираться индивидуально.

Так, причиной неприспособленности к предметной стороне учебной деятельности может быть недостаточное интеллектуальное и психомоторное развитие ребенка, отсутствие помощи и внимания со стороны родителей. Неспособность произвольно управлять своим поведением является следствием отсутствия внешних норм, ограничений. Неправильное воспитание в совокупности с игнорированием взрослыми индивидуальных особенностей ребенка может стать причиной неспособности принять темп школьной жизни (особенно у соматически ослабленных детей с ослабленным типом нервной системы). Школьный невроз, «фобия школы», неумение разрешить противоречие между семейными и школьными «мы» могут быть вызваны тем, что ребенок не может выйти за пределы семейной общности – семья не выпускает его (чаще это встречается у детей, родители которых бессознательно используют их для решения своих проблем). Таким образом, успешная адаптация ребенка к школе во многом зависит от родителей. В статьях «Советы родителям первоклассников» представлен ряд универсальных рекомендаций как помочь ребенку адаптироваться к школе. Однако если ученик в течении долгого времени не может привыкнуть к новой среде, следует обратиться к помощи психолога, который поможет выяснить причины сложившейся ситуации и подскажет приемы и способы воспитательной работы, которые помогли бы ребенку лучше приспособиться к школе. Подробнее об этом читайте в статье «Почему первоклассник не хочет учиться?». Пускать этот процесс на самотек недопустимо – первый год обучения определяет всю последующую школьную жизнь ребенка, в этот период он совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мусурмонова О. «Духовные ценности и воспитание молодежи», Ташкент, «Учитель», 1996.
2. Гуломов А., Нематов Х. Содержание чтения. Ташкент, «Учитель», 1995.